

О.М. Васілевський, д.т.н., проф., В.В. Присяжнюк, старший викладач
ОЦІНЮВАННЯ НЕПЕВНОСТІ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАННЯ В
ДИНАМІЧНОМУ РЕЖИМІ

Ключові слова: спектральна щільність, кореляційна функція, непевність, динамічний режим, стаціонарний та нестаціонарний випадковий процес

Методика оцінювання непевності засобів вимірювання обумовлена видом вхідного, вимірювального сигналу та режимом роботи засобів вимірювання (ЗВ) [1-10].

Перший найпростіший випадок, коли вхідний сигнал є сталою величиною, тобто відносить до класу стаціонарних випадкових процесів (СВП), а ЗВ працює в статичному режимі, непевність вимірювань можна оцінити за формулою:

$$u(y) = \sqrt{K_y(0)} = \sqrt{\int_0^\infty G_y(w) dw}, \quad (1)$$

де $K_y(0)$ – кореляційна функція результату вимірювання (вихідного сигналу) при $\tau=0$;

$G_y(w)$ – спектральна щільність вихідного сигналу, яка визначається за виразом:

$$G_y(w) = G_x(w) |W(jw)|^2 = \left[\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} K_x(\tau) e^{-jw\tau} d\tau \right] |W(jw)|^2, \quad (2)$$

де $G_x(w)$ та $K_x(\tau)$ – спектральна щільність та кореляційна функція вимірюваного значення фізичної величини (вхідного сигналу);

$W(jw)$ – передатна функція ЗВ [2].

Другий випадок. Вхідний сигнал $x(t) = x_0$ – СВП, ЗВ працює в динамічному режимі. При такому поєднанні виду вхідного сигналу і режиму роботи ЗВ вихідний сигнал можна описати виразом:

$$y(t) = x_0 \int_0^t \omega(\tau) d\tau, \quad (3)$$

де $\omega(\tau)$ – імпульсна перехідна характеристика ЗВ, а непевність вихідного сигналу можна оцінити за виразом:

$$u_y(t) = \sqrt{\int_0^t \omega(\tau_1) \left[\int_0^t \omega(\tau_2) K_x(\tau_1 - \tau_2) d\tau_2 \right] d\tau_1}, \quad (4)$$

де $K_x(\tau_1 - \tau_2)$ – кореляційна функція вхідного сигналу.

Третій випадок. Вхідний сигнал є нестаціонарним випадковим процесом, тобто $x(t) \neq \text{const}$, ЗВ знаходиться в динамічному режимі. Результат вимірювання описується виразом:

$$y(t) = \int_0^t \omega(\tau) m_x(t - \tau) d\tau. \quad (5)$$

Відповідно непевність вихідного сигналу може бути визначена через кореляційну функцію $u(t) = \sqrt{K_y(t_1, t_2)}$ за умовою, що $t=t_1=t_2$.

Кореляційна функція результату вимірювання описується виразом:

$$K_y(t_1, t_2) = \int_0^{t_1} \omega(\tau_1) \left[\int_0^{t_2} \omega(\tau_2) K_x(t_1 - \tau_1, t_2 - \tau_2) d\tau_2 \right] d\tau_1, \quad (6)$$

де $K_x(t_1 - \tau_1, t_2 - \tau_2)$ – кореляційна функція нестаціонарного випадкового процесу вимірюваного значення фізичної величини.

Для подальшого дослідження пропонується дослідити непевності, що виникатимуть при моделюванні вихідних сигналів для трьох передатних функцій, що найчастіше застосовуються для опису ЗВ в динамічних режимах, а саме: аперіодична ланка 1-го порядку $W_1(s) = \frac{1}{1+T_s}$, аперіодична ланка 2-го порядку $W_2(s) = \frac{1}{(T_1s+1)(T_2s+1)}$ та коливальна ланка $W(s) = \frac{1}{T^2s^2+2\xi Ts+1}$ при трьох заданих кореляційних функціях вхідного сигналу $K_{1x}(\tau) = \sigma_x^2 e^{-b|\tau|}$, $K_{2x}(\tau) = \sigma_x^2 e^{-b|\tau|} (1 + b|\tau|)$ та $K_{3x}(\tau) = \sigma_x^2 e^{-b|\tau|} (1 - b|\tau|)$.

Список літературних джерел

1. Vasilevskiy O. M. A frequency method for dynamic uncertainty evaluation of measurement during modes of dynamic operation / O. M. Vasilevskiy // *International Journal of Metrology and Quality Engineering*. - 2015. - Volume 6. – Number 2. - 202.
2. Vasilevskiy O. M., Kulakov P. I., Ovchynnykov K. V., Didych V. M. Evaluation of dynamic measurement uncertainty in the time domain in the application to high speed rotating machinery // *International Journal of Metrology and Quality Engineering*, Volume 8, Article Number 25, 2017 (pages 9). DOI: 10.1051/ijmqe/2017019.
3. Vasilevskiy O. M. EVALUATION OF UNCERTAINTY OF THE RESULTS OF DYNAMIC MEASUREMENTS, CONDITIONED THE LIMITED PROPERTIES USED THE MEASURING INSTRUMENT // 9 International Workshop on Analysis of Dynamic Measurements. - 2016. - Berlin, Germany (9–10 November, 2016). - <http://mathmet.org/resources/DYNAMIC2016/Vasilevski,-Alexandre-Dynamic-uncertainty.pdf>
4. Vasilevskiy O.M. Metrological characteristics of the torque measurement of electric motors // *International Journal of Metrology and Quality Engineering*, 8, 7 (2017). - DOI 10.1051/ijmqe/2017005.
5. VASILEVSKYI O.M., YAKOVLEV M.Yu., KULAKOV P.I. Spectral method to evaluate the uncertainty of dynamic measurements // *Technical Electrodynamics*. - 2017. - № 4. - pp. 72-78.
6. Васілевський О.М., Кучерук В.Ю., Володарський Є.Т. Основи теорії невизначеності вимірювань: [підручник]. – Вінниця: ВНТУ, 2015. – 230 с.
7. O. M. Vasilevskiy, P. I. Kulakov, I. A. Dudatiev, V. M. Didych and others, Vibration diagnostic system for evaluation of state interconnected electrical motors mechanical parameters, *Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments*, 2017.
8. Васілевський О.М. Спосіб апріорної оцінки непевності вимірювальних приладів, що використовуються при динамічних вимірюваннях // *Вісник інженерної академії України*. - 2018. - № 1. - С. 156-162.
9. Oleksandr Vasilevskiy, Pavlo Kulakov, Dmytro Kompanets, Oleksander M. Lysenko, Vasyl Prysyzhnyuk, Waldemar Wójcik, Doszhon Baitussupov, A new approach to assessing the dynamic uncertainty of measuring devices, *Proceedings Volume 10808, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2018*, 108082E, <https://doi.org/10.1117/12.2501578>
10. Василевский А. Н. Способ выражения динамической неопределенности средств измерений / А. Н. Василевский // *Приборы и методы измерений*. – Минск. – 2013. - № 2 (7). – С. 109 – 113.
11. Васілевський О. М. Нормування показників метрологічної надійності, *Вісник Вінницького політехнічного інституту*, 2011, 4, р. 9.
12. Васілевський О.М. Оцінка невизначеності вихідних сигналів засобів вимірювальної техніки в динамічних режимах роботи, *Системи обробки інформації*, 2010, 4, р. 81.
13. Vasilevskiy, O. M., Pavlo Kulakov, Volodymyr M. Didych. “Technique Of Research Uncertainty Dynamic Measurements Of Vibration Acceleration Of Rotating Machines.” *IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering* 11 (2016): 34-39.
14. Vasilevskiy, Oleksandr, Volodymyr Yuriiovich Kucheruk, Igor Kurytnik. “An approach to the evaluation of dynamic uncertainty in measurement using non-statistical techniques.” (2014).
15. Васілевський О. М. СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ ВИЯВЛЕННЯ СИСТЕМАТИЧНИХ ПОХИБОК ВИМІРЮВАНЬ. *Вісник Вінницького політехнічного інституту*. 2012, pp. 9-12.
16. Поджаренко, В. О., В. Ю. Кучерук, О. М. Васілевський. "Математичне моделювання системи керування асинхронними електродвигунами." (2003).
17. Васілевський О. М. Засіб вимірювання динамічного моменту електромоторів та аналіз його точності. *Вимірювальна техніка та метрологія*. № 73: 52-56. 2012.
18. Soprunuk P.M., Vasilevskiy O.M., Chabanuk Y.A. Uncertainty of measurement results in the control of asynchronous rotation of electromechanical converters. *Information processing systems*. 2006(7):72-5.
19. A. A. Semenov, O. O. Semenova, O. M. Voznyak, O. M. Vasilevskiy, M. Y. Yakovlev, "Routing in telecommunication networks using fuzzy logic," 2016 17th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM), Erlagol, Russia, 2016, pp. 173-177, doi: 10.1109/EDM.2016.7538719.
20. Podzharenko V, Didich V, Vasilevskiy O. Estimation of probability of automated control of constituent elements of humus in soil. *Bulletin of the National University “Lviv Polytechnic”*. Series:“Automation, Measurement and Control. 2009;639:51-4.